

Богомолова Е.В., Кот Ю.А., Никифорова Е.А., Петренко Е.С.

Москва, Фонд «Общественное мнение»

bogomolova@fom.ru, kot@fom.ru, enikiforova@fom.ru,

petrenko@fom.ru

АНТИКРИЗИСНАЯ ТРАНСФОРМАЦИЯ КОРПОРАТИВНОЙ КУЛЬТУРЫ НА ФОНЕ ПАНДЕМИИ

Пандемия внесла существенные коррективы в деятельность компаний. Руководителям бизнеса пришлось внедрять новые бизнес-процессы, выстраивать систему внутренних коммуникаций в рамках удаленной работы, а сотрудникам – приспосабливаться к непривычным условиям работы.

Методика исследования

В ходе исследования было проведено 70 глубинных интервью в режиме онлайн с руководителями компаний из Москвы, Екатеринбурга, Самары, Санкт-Петербурга, Тюмени, Чебоксар, а также с топ-менеджерами сетевых компаний, представленных по всей России. *Цель исследования* – изучить, как компании адаптировались к новым условиям в связи с пандемией.

Задачи исследования:

- 1) Определить состояние бизнесов до и во время пандемии: выявить основные изменения в бизнес-процессах и корпоративной культуре.
- 2) Выявить новые подходы к менеджменту.
- 3) Зафиксировать уроки, которые вынесли компании.

Объект исследования – руководители малого, среднего и крупного бизнесов. Руководителем в данном тексте будем именовать как наемного менеджера, управляющего чужим бизнесом, так и непосредственного владельца (или совладельца) бизнеса. *Предмет исследования* – изменения в корпоративной культуре, в правилах поведения и образе жизни руководителей компаний и их сотрудников. Под культурой организации понимается порядок внутренних коммуникаций и взаимодействий сотрудников, миссия и ценности компании, ее история, ритуалы и традиции, социальный климат и уровни обобщенного и межличностного доверия среди персонала.

Параметры отбора информантов:

- 1) Сферы деятельности, признанные наиболее пострадавшими (на первом этапе исследования).
- 2) Бизнесы, демонстрирующие высокий уровень адаптивности.
- 3) Наличие команды сотрудников (5 и более человек в штате).

Первая волна интервью с руководителями бизнеса продолжалась с апреля по июль 2020 г. Интервью позволили зафиксировать первую реакцию компаний, основные изменения в период самоизоляции. С

сентября по декабрь 2020 г. в ходе второй волны интервью мы расширили набор кейсов, чтобы обнаружить «следы пандемии», возникшие в новой реальности. Третья волна интервью с февраля по август 2021 г. помогла зафиксировать изменения, произошедшие в компаниях за год. В результате кейс-стади и контент-анализа интервью получены выводы о роли разных уровней корпоративной культуры в адаптации компаний в пандемию, изменениях в менеджменте организаций, особенностях культуры для бизнесов разных размеров.

Теоретическая рамка исследования

В корпоративном мире роль культуры особенно важна. Исследование Грэхем и др. показывает, что существует положительная связь между развитой, сложившейся корпоративной культурой и показателями эффективности компании [8]. Причем данная связь отчетливее проявляется в трудные для компании времена [11]. Важную роль здесь играет адаптивность культуры, которая отражает способность организации использовать новые возможности, внедрять инновации и экспериментировать. Согласно исследованию Чатмэн и др., выручка организаций, в которых культура способна быстро адаптироваться в динамичной среде, выше по сравнению с компаниями с менее адаптивной культурой, занятыми в той же сфере [7]. Исследование роли корпоративной культуры в эпоху COVID-19 показало, что, несмотря на негативное влияние пандемии, фирмы с развитой корпоративной культурой успешнее и быстрее адаптируются к условиям кризиса, чем компании с более слабой культурой [10].

Модель организационной культуры, которая взята нами за основу, была разработана американским профессором менеджмента Э. Шейном [6]. Он предложил выделить три уровня культуры в организации. Поверхностным уровнем является *уровень артефактов*, который включает внешние факты: архитектуру материального окружения; язык; технологию и продукты деятельности; внешние ритуалы; стиль, воплощаемый в одежде, манере общения, эмоциональной атмосфере, мифах и историях организации. На втором уровне изучению подвергаются *провозглашаемые ценности*. В рамках него происходит анализ целей организации, ее стратегии и философии, ценностей и убеждений, к реализации которых стремится группа. Последний уровень включает *базовые глубинные представления*, направляющие поведение людей в организации. К ним относятся общие верования, отношение к деятельности, человеку и природе в целом, восприятие реальности, времени и пространства.

Роль разных уровней корпоративной культуры во время пандемии

1. Уровень артефактов.

Влияние офисной среды на взаимодействие людей. Планировка офисного пространства во многом определяет формы коммуникаций,

ритуалы и связи между членами команды [2]. До пандемии лишь немногие компании практиковали формат удаленной работы. Сотрудники чаще всего были объединены офисной средой, что позволяло им ежедневно взаимодействовать друг с другом. Распространение коронавируса вынудило людей покинуть офисы и перейти на удаленный режим работы. По данным ФОМа¹, в начале марта 2021 г. 5% опрошенных сообщили, что трудятся в дистанционном формате. Еще 12% сказали, что в какой-то период переходили на удаленную работу, однако вернулись к обычному режиму.

Перенастройка системы организационных коммуникаций является основным изменением корпоративной культуры, позволившее компаниям не просто пережить трудные времена, но и развиваться [3]. В условиях удаленной работы актуализировалась задача борьбы с атомизацией сотрудников, разрушением сложившихся рабочих связей, обнулением навыков командной работы, взаимной поддержки и доверия [1]. Многие руководители ежедневно проводили видеоконференции с сотрудниками, общались во внутренних чатах. Некоторые управленцы записывали видеобращения к команде, чтобы поддерживать связь и формировать у сотрудников позитивный настрой. Одной из составляющих корпоративной культуры также является нерабочее взаимодействие, которое поддерживает вовлеченность и способствует генерации новых идей. Поэтому многие компании стали искать новые варианты организации неформального общения сотрудников – в онлайн.

2. Уровень провозглашаемых ценностей.

Забота о сотрудниках как один из основных принципов работы компаний. В апреле 2021 г. доля работников, экономически пострадавших от пандемии, согласно данным ФОМа², составляет 11% от всех опрошенных (2% остались без работы из-за пандемии, 9% жаловались на более низкие, чем до пандемии, трудовые доходы или полную их потерю). В условиях кризиса для работников особенно ценно внимательное отношение со стороны работодателя. Герои интервью подчеркивают, что они с самого начала ощущали ответственность за сохранение рабочих мест и зарплат. Компания Lego Merlin сохранила штат и оказала сотрудникам финансовую поддержку, выплатив премии за работу в сложных эпидемиологических условиях. Такие действия руководства помогают не

¹ Источник данных: телефонный опрос населения 18 лет и старше. Сроки проведения опроса: 28 февраля – 13 марта 2021 года. Ежедневно опрашивались 300 респондентов. Расчет делался по суммарной выборке за 14 дней опроса, итоговый объем выборки – 4200 респондентов.

² Источник данных: 90–94, 96 и 98-я волны исследования «Измерение инфляционных ожиданий и потребительских настроений на основе опросов населения», выполненного по заказу Банка России. Каждая волна: стандартизированный опрос населения 18+ (метод – интервью по месту жительства в режиме face-to-face). В каждом опросе – не менее 2000 респондентов, 105 населенных пунктов в 55 субъектах РФ. Статистическая погрешность не превышает 3,3%.

только укрепить имидж компании в глазах работников и заслужить доверие, но и повысить их мотивацию.

«Выросла лояльность к компании, и ярко проявилась сплоченность коллектива. Сотрудники понимают и ценят отношение компании к ним в такой неординарной ситуации» (Вера Бояркова, антикризисный директор компании Leroy Merlin).

Исследование зарубежных коллег подтверждает, что сотрудники, испытывающие доверие к компании, более продуктивны [12]. Исследователи С. Шэн и Д. Тэнг в своей работе показали, что фирмы с более высоким уровнем удовлетворенности сотрудников, лучше противостоят кризису, вызванному COVID-19, указывая на важность морального духа сотрудников в период кризиса [13]. Многим руководителям пришлось бороться с паникой и страхом в коллективе. В большинстве случаев руководителям было важно найти индивидуальный подход к каждому из сотрудников. Некоторые управленцы были готовы выдавать субсидии из личных средств, чтобы сохранить команду.

Чувство общей судьбы: роль миссии и ценностей организации. Пандемия показала, что в выигрыше оказались те компании, в которых еще до кризиса стремились выстраивать общую систему ценностей, подбирая в команду людей со схожими приоритетами. Руководители компаний убеждены, что грамотному управленцу нужно выстраивать работу с командой так, чтобы ее члены чувствовали себя частью общего дела. Планы и цели при разных обстоятельствах могут меняться, однако ценности постоянны. В кризис произошла проверка приверженности коллектива ценностям компаний, готовности сотрудников следовать общей цели.

«Сложное время показало, кто чего стоит, кто что делает, кто как себя проявляет. Два человека ушли, потому что не справились с переломным моментом. Правда, сейчас они просят обратно, но я их не беру, потому что для меня это показатель надежности сотрудников» (Евгений Мецерыков, владелец суши-бара «Ой'си»).

3. Уровень базовых представлений.

Восприятие новой реальности. Специалисты салона красоты Martori полностью прекратили работу с клиентами, в начале пандемии отказавшись от предоставления услуг с выездом на дом. По словам руководителя салона, в коллективе не было ни одного человека, который поступил бы безответственно, предоставляя услуги на дому. Сотрудники понимали, что чем активнее компании будут продолжать работу с клиентами, тем дольше продлится пандемия.

Готовность к освоению новых навыков. Для выживания компании сотрудникам многих организаций пришлось адаптироваться к новым условиям работы, трансформируя свои рабочие функции. Например, раньше сотрудники бизнес-отеля «Евразия» работали только в рамках

своих должностных обязанностей, а в пандемию расширили круг компетенций.

«Обсуждение ситуации, в которой мы находимся, куда идем, какие усилия прилагаем, помогло сплотить команду. Все видели цель и понимали, что надо выжить. Многие стали универсалами. Раньше люди работали только в одном направлении, а теперь – в нескольких» (Светлана Раца, основатель бизнес-отеля «Евразия»).

Взаимная поддержка в отношениях с коллегами. Ключевые качества, которые проявились в пандемию, – сплоченность и готовность помочь. Гендиректор тренинговой компании IGRO считает, что преодолеть трудности сотрудникам помогли взаимная поддержка и любовь к своему делу. Бренд-директор торговой сети «Лента» признает, что благодаря пандемии в общении между сотрудниками возросло взаимопонимание: коллеги делились своими ощущениями друг с другом, сопереживали.

Бережное отношение к окружающей среде. Незадолго до пандемии интернет-магазин «Осока Высокая», основанный на принципах ответственного потребления, обрел команду единомышленников, которые в качестве партнеров приняли участие в развитии проекта. Участников команды объединило стремление внедрить бережное потребление в повседневные практики людей во благо окружающей среды. Во многом благодаря высокой мотивации всех членов команды, магазину удалось выстоять в кризис.

Новый взгляд на роль руководителя бизнеса

В корпоративной среде именно руководитель задает ценностные ориентиры своим сотрудникам [9]. Восприятие ситуации руководителями, их оптимизм, стратегическое видение и готовность отвечать на вызовы во многом определяют, насколько существенными окажутся последствия кризиса для бизнеса. Особенности менеджмента, актуализировавшиеся в пандемию:

1) *Открытость как основа коммуникации с сотрудниками.* Для сохранения команды многие руководители выбрали стратегию быть максимально честными со своей командой.

2) *Переход на «ручное управление» компанией.* Дистанция «сотрудник-работодатель» сократилась, увеличилось число собраний, возросла информированность руководителя о нюансах бизнес-процессов.

3) *Руководитель – вдохновляющий пример для сотрудников.* Инициативность руководителя и его преданность делу побуждает сотрудников проявлять такие же качества в работе.

Выводы

Культура, разделяемая большинством сотрудников в рассмотренных нами организациях, способна адаптироваться к меняющимся условиям и задавать направление действиям сотрудников в кризисные периоды.

Компании с гибкой культурой более открыты к изменениям, готовы тестировать смелые идеи и использовать новые возможности, что помогло им освоиться в новой реальности и приобрести ценный опыт. Залогом успешной адаптации сотрудников к новой реальности руководители считают следование общей миссии и корпоративным ценностям, готовность совместно преодолевать трудности.

Пандемическая реальность стала поводом переосмыслить роль руководителя бизнеса. Сотрудникам в условиях удаленной работы как никогда нужны позитивная рабочая обстановка, прозрачность в общении с руководством и наличие обратной связи. В коронакризис возросла ценность человеческих отношений, поэтому управленцам особенно важно не просто быть в постоянном контакте с подчиненными, а проявлять эмпатию в общении с ними, вести открытую коммуникацию. Человеку, который возглавляет коллектив, следует демонстрировать уверенность в своих действиях и быть вовлеченным в общее дело, настраивая сотрудников на продуктивную работу.

Список использованной литературы:

- 1.Абрамов Р.Н., Климов И.А. Работа на удаленке: конец эксклюзивности //СоциоДиггер. ВЦИОМ. 2020. Т. 1. №. 1. С. 16-26.
- 2.Браун Д., Крамер И. Корпоративное племя: Чему антрополог может научить топ-менеджера. / Пер. с англ. И. Окуньковой. М.: Альпина Паблишер, 2018. – 240 с.
- 3.Кудрявцева Е. И. COVID-19 как индикатор корпоративной культуры: опыт малых предприятий //Современный менеджмент: проблемы и перспективы: сборник статей по итогам XVI международной научно-практической конференции. 2021. С. 680-684.
- 4.Лалу Ф. Открывая организации будущего / Пер. с англ. В. Кулябиной. М.: Манн, Иванов и Фербер, 2016. – 432 с.
- 5.Ослон А.А. и др. Социология пандемии. Проект коронаФОМ. М.: Институт Фонда «Общественное Мнение» (инФОМ), 2021. – 319 с.
- 6.Шейн Э. Х. Организационная культура и лидерство / Пер. с англ. под ред. В. А. Спивака. СПб: Питер, 2002. – 336 с.
- 7.Chatman J. A. et al. Parsing organizational culture: How the norm for adaptability influences the relationship between culture consensus and financial performance in high-technology firms //Journal of Organizational Behavior. 2014. Vol. 35. No. 6. P. 785-808.
- 8.Graham J. R. et al. Corporate culture: Evidence from the field / Cambridge: National Bureau of Economic Research. 2017. No. 23255. P. 1-77.
- 9.Guiso L., Sapienza P., Zingales L. The value of corporate culture //Journal of Financial Economics. 2015. Vol. 117. No. 1. P. 60-76.
10. Li K. et al. The role of corporate culture in bad times: Evidence from the COVID-19 pandemic //Journal of Financial and Quantitative Analysis. 2020. Vol. 56. No. 5. P. 1-68.
11. Li K. et al. Measuring corporate culture using machine learning //The Review of Financial Studies. 2021. Vol. 34. No. 7. P. 3265-3315.
12. Lins K. V., Servaes H., Tamayo A. Social capital, trust, and firm performance: The value of corporate social responsibility during the financial crisis //The Journal of Finance. 2017. Vol. 72. No. 4. P. 1785-1824.

13. Shan C., Tang D. Y. The value of employee satisfaction in disastrous times: Evidence from COVID-19. 2020. [online]. Accessed 10.07.2020. URL: <<http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.3560919>>.